

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИТНО-РАМНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

Тулаков Элмурод Саломович¹

доктор технических наук, профессор;

Маматкулова Зебиниссо Шавкатовна²

магистр, инженер-сметчик.

e-mail: mzebinisso@gmail.com

¹⁻²Самаркандский государственный архитектурно-
строительный институт имени М.Улугбека, г.Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7122127>

Аннотация: Приведены новые типы фундаментов, обеспечивающие экономический эффект не только путем снижения трудоемкости (без привлечения специальной техники), сокращения металлоемкости и сроков строительства, но и обеспечивающие надежность при эксплуатации, включая снижение теплопотерь и затрат на ремонт. Достигается экономичность и надежность не только при строительстве данных фундаментов, но и при эксплуатации, универсальность их применения при различных сложных условиях, малая чувствительность при негативных неравномерных деформациях основания, сохраняется и используется естественная структура и свойства грунтов, обеспечивается природная надземная и подземная экология и выгодные условия для экоддома.

Ключевые слова: плитно-рамный фундамент, малая чувствительность к негативным неравномерным деформациям, сложный грунт.

Согласно традиционным нормативным подходам (СП-50-101-2004 п.8) «в сложных инженерно-геологических условиях (специфические грунты, высокий уровень грунтовых вод и др.) могут быть использованы: фундаменты на локально уплотненных основаниях (в вытрамбованных или выштампованных котлованах, забивные блоки и др.); короткие сваи». Экологический принцип основывается на сохранении естественной многолетней сложившейся структуры грунта и использовании хоть и малой, но естественной несущей способности слабых грунтов, без их специального усиления. Реализация данного принципа заключается в пространственном формообразовании фундаментной системы, обладающей большой пространственной жесткостью и распределительной способностью и совмещающей в себе, помимо конструктивных, теплоизоляционные и водоотводящие функции, что

создает благоприятные условия для сохранения наружной и подземной экологической обстановки, в том числе гидрогеологического режима подземных вод, и позволяет использовать естественную несущую способность слабого грунта (за счет малого давления на грунт и малой чувствительной к неравномерным негативным деформациям слабых грунтов) [1].

Необходимо отметить, что **традиционные** (нормативные) подходы строительства фундаментов для малоэтажного строительства в сложных грунтовых условиях принципиально базируются на методах и устройствах, нацеленных на **преодоление** негативных характеристик сложных грунтов типа трамбовки, уплотнения, насыпных подушек, замены слабых грунтов, заглубления фундаментов до наземного уровня, устройства свайных оснований с ростверком и т. п. Для использования нормативных рекомендаций необходимы значительные затраты труда и материалов при грубом нарушении природной экологии грунтов, их структуры и подземного гидрогеологического режима, но, к сожалению, даже не указывается на возможность других решений, позволяющих сохранить экологию и возвести фундаменты, причем при значительно меньших затратах [2].

Для обеспечения экологического природного состояния сложных грунтов необходимо сохранение следующих свойств:

- естественной структуры грунта, которая определяет его физико-механические параметры;
- установившегося гидрогеологического режима подземных вод при определенном порядке водоотведения наружных (атмосферных) вод;
- температурного режима и его естественных перемен;
- различных сочетаний (комбинаций), в том числе самых невыгодных факторов прочности при воздействии воды и температуры.

Экологический принцип в противовес традиционному подходу базируется на сохранении сложившихся естественных свойств и условий для рассматриваемых грунтов с позиций их структуры с учетом температурных и гидрогеологических условий, т. е. не преодолевать (изменять, подчинять) сложившуюся природу, а мягко вписаться в экологическую среду, внося минимальные (допущенные) изменения, используя при этом ее хоть и слабые, прочностные и другие свойства, необходимые для строительства.

Принципиальные конструктивные требования для реализации

предлагаемого экологического принципа строительства состоят в том, чтобы сохранить (минимально нарушить) природное состояние сложных грунтовых условий, т.е. не нарушить естественную структуру грунта при данных температурных и гидрогеологических условиях. Эти конструктивные требования выразятся в новом формообразовании (форм, размеров, его расположения и т. п.) фундамента, который одновременно должен выполнять функции сохранения режимов тепло- и водозащиты (сохранения), т. е. воздействие строительства должно вписываться в пределы амплитудных природных изменений условий грунта.

Конкретно это означает, что:

- дополнительное давление на грунт благодаря размерам, форме и жесткости фундамента должно быть менее 0.1 МПа;
- не нарушен режим подземных вод;
- не допущено проникновение наружных вод;
- обеспечена теплозащита основания фундамента от промерзания.

Эти требования должны обеспечить прочностные и деформативные свойства грунта, не допустить его просадок и морозного пучения, сделать фундаментную конструкцию малочувствительной к негативным неравномерным деформациям грунта.

Актуальность данной проблемы в нашей стране определяется широкомасштабным малоэтажным строительством и необходимостью использования участков со сложными грунтовыми условиями, к которым относятся слабые, насыпные, водонасыщенные, просадочные и др. грунты, заполняющие большую часть территории страны.

Будем исходить из следующей системы принципов:

- использовать природные несущие свойства грунтов без их специального усиления, сохраняя их естественную структуру и не нарушая наружной и подземной экологии, включая подземный гидрогеологический режим;

- обеспечить теплоизоляцию фундамента, встроив ее, например, в конструкцию фундамента и всего основания под зданием, а также осуществить водоотводящие мероприятия от поверхностных вод и необходимую гидроизоляцию конструкций, предотвратив тем самым возможность морозного пучения, просадки и пр., а также сократив теплопотери через фундамент и основание при эксплуатации;

- на основе пространственного формообразования сделать фун-

даментную конструкцию достаточно жесткой и неразрезной, малочувствительной к неравномерным деформациям грунта основания, обладающей большой распределительной способностью и оказывающей небольшое давление на основание;

- рассматривать фундамент и верхнее строение как единую целую систему и экономически оценивать ее эффективность не только при строительстве, но и при эксплуатации.

На основе данных принципов разработаны эффективные конструкции фундамента [3].

Целесообразно условно разделить малоэтажные здания на два типа: «тяжелые» (нагрузка на фундамент свыше 5 т на погонный метр); «легкие» (нагрузка на фундамент до 5 т на погонный метр).

Исследования и разработки показывают, что целесообразно под более тяжелые в виде ПФП - пространственных фундаментных платформ, а под легкие здания делать фундаменты в виде ЛПРФ - ленточных плитно-рамных фундаментов (рис. 1, 2).

Рис. 1. Сборная пространственная фундаментная платформа: 1- нижняя железобетонная ребристая плита; 2- верхняя железобетонная ребристая плита; 3-утеплитель; 4-ребра жесткости; 5-шпонки; 6-отверстия для шпонки; 7-выпуски арматуры в углах; 8-сварка закладных деталей; 9-скользящей слой.

Эффективный вариант реализации данной системы принципов представлен на рис.2 в виде плитно-рамной конструкции ленточного типа (ЛПРФ) в монолитном и сборном вариантах. Укажем, что данная конструкция ленточного плитно-рамного фундамента для легких зданий является модификацией конструкции пространственной фундаментной платформы (ПФП, [4]), которую эффективно применять под более тяжелые здания. ЛПРФ сохраняет все основные преимущественные качества ПФП, существенно сокращая при этом материалоемкость с учетом особенностей легких зданий.

При необходимости для хозяйственных и эксплуатационных нужд, в промежутке между рамными элементами, может быть устроено подземное помещение (техническая полость), имеющее независимые конструктивные решения от плитно-рамного фундамента. Наличие гидроизоляционного слоя в виде пленки под все здание, изолирующей фундаментное строение от основания и выполняющей роль скользящего слоя, способствует уменьшению передачи горизонтальных сейсмических воздействий на фундамент и все строение.

Рис. 2. Ленточные плитно-рамные фундаменты, возводимые на просадочных грунтах: 1,2-ленточный плитно-рамный фундамент; 3-выровненное основание; 4-гидроизоляционный слой; 5-верхняя железобетонные плита; 6-нижняя железобетонные плита; 7- боковое ребро; 8-среднее ребро; 9- плитный утеплитель; 10- отмостка; 11- плитный утеплитель; 12 - земляная масса (грунт); 13- плитный утеплитель

Выступающая часть плитно-рамного фундамента за плоскости наружных стен, выполняющая роль цоколя, стыкуется с отмостками, которые укладывают на покрытое гидроизоляционным слоем основание, утепленное в случае строительства на пучинистых грунтах. При этом на гидроизоляционную пленку по периметру фундамента укладывается теплоизоляция с последующим бетонированием отмостки.

Применение данных фундаментов (ЛПРФ) приводит к минимуму производства земляных работ, не требуется специальной техники, не

требуется глубоких геологических изысканий, используются дешевые, «неудобные» земельные участки, снижается материалоемкость конструкции и трудозатраты на производство работ, сохраняется экология среды, повышена надежность и экологичность эксплуатации и др.

Отметим, что сравнение данной разработанной конструкции на основе проектных решений с применяемыми традиционными фундаментами в Самарканде для коттеджного строительства показало их эффективность (преимущества) во всей совокупности критериев, в частности.

- снижение объема бетона в шесть раз по сравнению с заглубленными ленточными фундаментами;
- сокращает объем земляных работ и не требует тяжелой землеройной техники.

Использованная литература:

1. В.И. Палагушкин, Системный подход к применению сейсмоизоляции и сейсмозащитных устройств (предложения для включения в нормы проектирования), Сибирский Федеральный Университет.
2. Tulakov E.S., Ph.D.; Inoyatov D.T., Kurbonov A.S., assistant; International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), ISSN: 2277-3878 (Online), Volume-8 Issue-6, March 2020. Page No.: 4832-4835.
3. Э.С. Тулаков. Биноларнинг энергия самарадорлик инженеринги: Ўқув қўлланма-СамДУ: 2020й. -240 б.
4. Тулаков Э.С., Маматкулова З.Ш., Сатторов А.А. Плитно-рамные фундаменты, возводимые на просадочных грунтах. “Архитектура ва қурилиш соҳасида инновация, интеграция, тежамкорлик” мавзусидаги халқаро on-line илмий - амалий конференция 2021 йил 5-6 май. Ташкент-2021
5. <https://findpatent.ru/patent/249/2496943.html>
6. <https://edrid.ru/rid/218.016.4ca6.html>